

Роль бодиплетизмографии в реальной клинической практике

Е.А. Костюкова, О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, В.В. Килесса, И.Г. Ульченко, М.Г. Шкадова, Э.Ю. Турна

The role of Bodyplethysmography in real clinical practice

E.A. Kostyukova, O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, V.V. Kilessa, I.G. Ulchenko, M.G. Shkadova, E.Yu. Turna

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ключевые слова: бодиплетизмография, внутригрудной объем газа, бронхиальное сопротивление, типы вентиляционной недостаточности

Резюме

Роль бодиплетизмографии в реальной клинической практике

Е.А. Костюкова, О.Н. Крючкова, Е.А. Ицкова, В.В. Килесса, И.Г. Ульченко, М.Г. Шкадова, Э.Ю. Турна

В статье обсуждается преимущество бодиплетизмографии перед другими методами в определении функциональной остаточной емкости легких, методология проведения и определения внутригрудного объема и бронхиального сопротивления, рассматриваются основные подходы к интерпретации полученных результатов, а также трактовка показателей с точки зрения патофизиологии. Она позволяет оценить вентиляционную способность легких по состоянию легочных объемов и емкостей, а также по скорости движения воздуха, сопротивлению в дыхательных путях. Важно, что для метода доступно определение значимых показателей, которые не могут быть исследованы при рутинной спирометрии функциональная остаточная емкость легких, остаточный объем легких, общая емкость легких и бронхиальное сопротивление, что наиболее актуально в случаях трудного пациента на приеме врача-аллерголога. БПГ позволяет оценить структуру общей емкости легких, измерить бронхиальное сопротивление, исследовать статическую и динамиче-

Костюкова Елена Андреевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) ассистент, кандидат медицинских наук. E-mail: Cogpulmo@yandex.ru

Крючкова Ольга Николаевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук. E-mail: kruchkova62@yandex.ru, Cogpulmo@yandex.ru

Ицкова Елена Анатольевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Доцент, кандидат медицинских наук E-mail: Cogpulmo@yandex.ru

Килесса Владимир Владимирович, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) Профессор, доктор медицинских наук E-mail: Cogpulmo@yandex.ru

Ульченко Ирина Григорьевна – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь. medfarmerservice_sifj@rambler.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7

Шкадова Марина Геннадьевна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7 Кафедра терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) E-mail: Cogpulmo@yandex.ru

Турна Эльвира Юсуфовна, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования (ДПО) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь turta-e@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р Ленина 5/7,

скую растяжимость легких. Метод БПГ базируется на принципе взаимосвязи между давлением и объемом при постоянной температуре фиксированного количества газа, который гласит, что объем определенного количества газа при постоянной температуре изменяется обратно пропорционально давлению и работает по закону Бойля. Исследование проводится в герметически закрывающейся камере, которая позволяет отграничить от окружающей среды определенный известный объем газа, в которую помещают обследуемого. Обследуемый дышит воздухом комнаты, где проводится исследование, через трубку, в которой установлен пневмотахографический датчик, с полным исключением возможности сообщения воздуха камеры и дыхательных путей пациента. Помимо регистрации потока, регистрируются изменения давления в ротовой полости и давление в камере.

Ключевые слова: бодиплетизмография, внутригрудной объем газа, бронхиальное сопротивление, типы вентиляционной недостаточности.

Abstract

The role of Bodyplethysmography in real clinical practice

E.A. Kostyukova, O.N. Kryuchkova, E.A. Itskova, V.V. Kilessa, I.G. Ulchenko, M.G. Shkadova, E.Yu. Turna

The article discusses the advantage of bodyplethysmography over other methods in determining functional residual lung capacity, the methodology for conducting and determining intrathoracic volume and bronchial resistance, the main approaches to interpreting the results obtained, as well as the interpretation of indicators from the point of view of pathophysiology. It allows you to assess the ventilation capacity of the lungs based on the state of lung volumes and capacities, as well as the speed of air movement and resistance in the respiratory tract. It is important to note that this method can determine significant indicators that cannot be assessed using routine spirometry, such as functional residual capacity, residual lung volume, total lung capacity, and bronchial resistance, which is particularly relevant in cases of difficult patients at an allergist's appointment. The BPG allows you to evaluate the structure of total lung capacity, measure bronchial resistance, and assess the static and dynamic elasticity of the lungs. The BPG method is based on the relationship between pressure and volume at a constant temperature for a fixed amount of gas, which states that the volume of a certain amount of gas at a constant temperature varies inversely with pressure and follows Boyle's law. The study is conducted in a hermetically sealed chamber that allows a known volume of gas to be separated from the environment, and the subject is placed inside the chamber. The subject breathes the air in the examination room through a tube equipped with a pneumotachograph sensor, ensuring that the air in the chamber and the patient's respiratory system are completely separated. In addition to measuring airflow, the study also records changes in pressure in the patient's mouth and the pressure in the chamber.

Key words: bodyplethysmography, intrathoracic gas volume, bronchial resistance, types of ventilation insufficiency.

Клиническая физиология дыхания, являясь одним из сложных разделов медицинских знаний, располагает самым обширным разнообразием диагностических методов по сравнению с возможностями функциональных исследований других органов и систем. Одним из методов исследования функции внешнего дыхания является бодиплетизмография (БПГ) [1]. Наравне со спирометрией, пульсоксиметрией и пикфлоуметрией, БПГ даёт пульмонологам и кардиологам уникальную информацию о причинах и механизмах дыхательных расстройств. Эффективная терапия возможна лишь при полном понимании процессов, препятствующих нормальному дыханию. Коррекция дыхательных нарушений в большинстве случаев невозможна без чёткой картины, описывающей характер нарушения, причины и фазу акта дыхания, которая является неполноценной. Бодиплетизмография – «золотой стандарт» измерения легочных объемов, с 2016 года она входит в стандарт оснащения отделения функциональной диагностики (Приказ от 26 декабря 2016 г. № 997н) и входит в перечень осна-

щения / модернизации первичного звена (Приказ от 19 октября 2020 года N 1112н).

Метод бодиплетизмографии основан на сопоставлении показателей, получаемых путём спирографии, с механическими параметрами колебания грудной клетки во время полного дыхательного цикла. Это делает данную методику более универсальной и информативной, чем другие исследования функции внешнего дыхания. Такая диагностика позволяет не только выявить бронхоспазм, но и проанализировать лёгочные объёмы и воздушные ловушки, а также предположить наличие эмфиземы лёгких, на которую указывает увеличение остаточного объёма. В отличие от других видов исследования, бодиплетизмография даёт врачу сведения о диффузной состоятельности лёгких – способности насыщать кровь поступающим кислородом и отдавать углекислый газ в выдыхаемый воздух. Снижение диффузии может указывать на интерстициальные заболевания лёгких, бронхиолит, ХОБЛ в тяжёлом течении.

Бодиплетизмография (общая бодиплетизмогра-

фия, плетизмография всего тела) – это метод исследования механических свойств легких путем измерения внутригрудного объема газа (ВГО) и специфического бронхиального сопротивления (specific airway resistance – sRaw). Измеренные величины позволяют рассчитать показатели, характеризующие эластические (статические) и неэластические (фрикционные, динамические) свойства аппарата вентиляции. К первым относятся статические легочные объемы – общая емкость легких (ОЕЛ) и ее составляющие, ко вторым – бронхиальное сопротивление дыхательных путей (ДП), или сопротивление ДП (airway resistance – Raw) [2]. Бодиплетизмография позволяет определить ВГО и оценить легочный объем и его составляющие, включая те из них, которые нельзя оценить при проведении спирометрии, а именно: функциональную остаточную емкость легких (ФОЕ), остаточный объем легких (ООЛ), общую емкость легких (ОЕЛ), а также бронхиальное сопротивление (БС). Ранее для определения ФОЕ использовали методы разведения газов (газодилуционные методы): метод разведения гелия в закрытой системе, вымывание азота методом множественных дыханий, вымывание азота методом одиночного вдоха и др. Однако сейчас эти методы не находят широкого применения в клинической практике. В настоящее время широко используется БПГ, которая позволяет в течение 10-15 мин не только произвести несколько измерений ВГО (от 3 до 5), но и зарегистрировать показатели БС, петлю поток–объем и рассчитать ОЕЛ. Традиционно ВГО измеряется после спокойного выдоха, на уровне ФОЕ. Различие описанных выше методов заключается в том, что ФОЕ, измеренная газодилуционным методом, отражает лишь вентилируемый объем, тогда как ФОЕ, измеренная методом БПГ, включает как вентилируемые, так и невентилируемые или плохо вентилируемые объемы (например, воздушные “ловушки”, буллы, бронхоэктазы, кисты). У здоровых лиц существенных различий между результатами этих измерений не обнаружено, что послужило основанием для использования ВГО в целях изучения ОЕЛ. Таким образом, главной целью проведения БПГ является измерение ВГО, что позволяет оценить ОЕЛ и ее составляющие [1].

Показания к проведению бодиплетизмографии

Диагностика:

- диагностика наличия и степени выраженности рестриктивного и смешанного типов нарушений вентиляционной способности легких (ВСЛ) при заболеваниях органов дыхания, а также других органов и систем;
- определение качественных и количественных характеристик обструктивных нарушений ВСЛ (в т. ч. выявление гиперинфляции легких и «воздушных ловушек», расчет бронхиального сопротивления,

равномерности вентиляции легких и др.);

- уточнение причин респираторных жалоб больного, клинических симптомов либо отклонений в лабораторных показателях;
- предоперационная оценка риска;
- оценка прогноза заболевания;
- оценка функционального состояния перед участием обследуемого в программах с физическими нагрузками высокой интенсивности.

Наблюдение:

- оценка эффективности лечебных мероприятий;
- мониторинг течения заболевания;
- наблюдение в популяциях, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов, в т. ч. связанных с профессиональной деятельностью;
- мониторинг побочных эффектов лекарств с известной способностью влиять на функциональное состояние или вызывать повреждения органов дыхания.

Экспертная оценка:

- оценка рисков при страховании здоровья и жизни;
- экспертиза трудоспособности;
- экспертная оценка состояния здоровья по другим юридическим поводам.

Общественное здоровье:

- эпидемиологические исследования;
- разработка систем должных величин;
- клинические исследования.

Противопоказания к проведению бодиплетизмографии

Абсолютные противопоказания для проведения БПГ:

- выраженная клаустрофобия и другие заболевания или состояния, не позволяющие пациенту находиться в закрытой кабине бодиплетизмографа и/или выполнять необходимые дыхательные маневры;
- потребность в постоянном использовании специальных технических устройств, работа которых влияет на давление внутри кабины плетизмографа (аппараты для непрерывного введения лекарственных средств, постоянной кислородотерапии и т. д.);
- травмы и заболевания челюстно-лицевого аппарата, препятствующие правильному захвату губника и надеванию носового зажима;
- любые острые состояния, при которых выполнение дыхательных маневров сопряжено с риском для здоровья обследуемого.

Относительные противопоказания для проведения БПГ:

- болевой синдром, препятствующий правильно-

му выполнению дыхательных маневров;

- в 1-ю неделю после операций на глазах, придаточных пазухах носа или среднем ухе;
- острый отит, синусит;
- приступообразный кашель, не позволяющий адекватно выполнить предложенные маневры;
- кровохарканье;
- проведенные торакальные или абдоминальные хирургические вмешательства, операции на головном мозге и сосудах головы в течение 1 мес. перед исследованием;
- следует учитывать также противопоказания, которые указаны в рекомендациях по спирометрии (2023 г.) [3].

Проведение БПГ пациентам с признаками острых респираторных или других инфекционных заболеваний, включая туберкулез, возможно при условии строгого соблюдения актуальных на момент исследования санитарно-эпидемиологических норм. Следует принять во внимание высокий риск заражения от пациентов с большим количеством мокроты и при наличии повреждений слизистой ротовой полости. При назначении исследования важно оценить возможность пациента адекватно выполнить все требуемые дыхательные маневры. Если полноценный контакт с пациентом невозможен (когнитивные нарушения, языковой барьер и др.), то качественно выполнить БПГ не удастся. При проведении БПГ важно измерить массу тела пациента, поскольку существуют ограничения по массе тела, которая, как правило, должна составлять ≤ 135 -180 кг и зависит от технических характеристик аппаратуры и производителя. Также этот показатель используется при расчетах объема боди-камеры (если во время исследования ребенок сидит на руках у взрослого, то необходимо внести общую массу тела ребенка и взрослого). Объем боди-камеры обычно составляет 700-1200 л. (в зависимости от производителя).

Все измерения при БПГ выполняются в условиях окружающей среды, стандартно обозначаемых аббревиатурой ATPS (Atmospheric (ambient) condition for Temperature and barometric Pressure, Saturated) – температура и влажность воздуха в используемом для работы кабинете и барометрическое (атмосферное) давление. Для получения корректных результатов измерений следует придерживаться рекомендаций производителя по допустимым для эксплуатации прибора параметрам окружающей среды. Результаты БПГ отображаются в соответствии с характеристиками газа в легких человека, стандартно обозначаемых аббревиатурой BTPS (Body condition for Temperature and barometric Pressure, Saturated): температура тела (37 °C), барометрическое (атмосферное) давление (P атм.) и полное насыщение водяным паром. Параметры окружающей среды измеряются непосредственно перед началом калибровки, а актуальные поправки для пересчета от условий ATPS к условиям BTPS определяются по завершении калибровки прибора. Точность измерения температуры должна составлять ± 1 °C. Если

температура в помещении быстро меняется (более чем на 3 °C в течение < 30 мин), то следует своевременно скорректировать условия ATPS, т. е. повторить калибровку прибора. Калибровка системы – это процедура, во время которой устанавливается взаимосвязь между характеристиками давления / потоков и объемов, определяемыми датчиками, и их реальными величинами. Перед началом исследования ежедневно проводится поверка калибровки датчика потока 3-литровым калибровочным шприцем и калибровка датчиков давления кабины. Большинство современных диагностических систем оснащены встроенными термометром, барометром и гигрометром; в таком случае нет необходимости в ручном вводе перечисленных параметров перед калибровкой. Корректность показаний встроенных в прибор датчиков параметров воздуха следует регулярно проверять, т. к. неисправность какого-либо из них способна существенно повлиять на результаты калибровки системы и, следовательно, величину измеряемых в процессе исследования показателей. Регулярное внимание требуется при определении полноценности соединения друг с другом компонентов системы, правильности проведения и корректности результатов калибровки, соответствия аналогичных показателей, полученных на различных этапах исследования (например, величин объемов, зарегистрированных при спирометрии и БПГ), а также частоты и характера сообщений программного обеспечения (ПО) системы об ошибках. Процесс калибровки должен быть доступен визуальному контролю и отображаться на экране интерфейса системы в графической форме. Калибровку следует проводить в день исследования после прогрева системы рекомендуемой производителем продолжительности (обычно ≥ 15 мин) и повторить при необходимости после изменения параметров окружающей среды. Для получения корректных результатов измерений температура кабины должна соответствовать учитываемым при калибровке показаниям термометра; по той же причине следует избегать сквозняков во время проведения калибровки и исследований. При калибровке аппарата и проведении исследований необходимо держать двери и окна кабинета, где проводится исследование, плотно закрытыми, при наличии в кабинете работающей системы кондиционирования воздуха его поток не должен быть направлен в сторону прибора. Колебания давления, температуры воздуха в помещении и кабине бодиплетизмографа способны помешать правильной калибровке и сопровождаются избыточными погрешностями выполняемых измерений. В период включения центрального отопления следует воздержаться от проведения функциональных исследований на время, требуемое для стабилизации изменившихся характеристик воздуха в лаборатории. В современных диагностических системах программа калибровки бодиплетизмографа происходит в автоматическом режиме. Она, как правило, включает определение

постоянной времени кабины и одновременную калибровку датчиков давления эмулятором ВГО [2].

Кривые калибровки отображаются на экране монитора в реальном времени. При условии правильной калибровки кабины и датчиков результаты укладываются в диапазон допустимых значений, заданных производителем:

- постоянная времени – 4-24 с (для контролируемой утечки идеально, когда постоянная времени составляет примерно 10 с);
- диапазон величины калибровки (корректирующий фактор или коэффициент усиления) – 0,75-1,25;
- показатель качества (коэффициент вариабельности) < 3%.

При использовании бактериальных фильтров эти фильтры также следует применять для процедуры поверки калибровки пневмотахометра системы. В качестве дополнительного способа контроля над качеством измерений при БПГ рекомендуется проведение биологического контроля. Для этого периодически, не реже 1 раза в месяц, следует тестировать 2 здоровых некурящих добровольцев (например, сотрудников данного медицинского учреждения), способных адекватно выполнять дыхательные маневры с хорошей повторяемостью. Результаты измерения ОЕЛ, функциональной остаточной емкости легких (ФОЕ) и остаточного объема легких (ООЛ) регистрируются в специальном файле или журнале. При повторных исследованиях при условии методически правильного их выполнения значения ОЕЛ и ФОЕ не должны отличаться более чем на 10% от среднего значения (определяется после проведения первых 20 измерений), а ООЛ – не более чем на 20%. При получении более выраженных отклонений для выявления причины и устранения неисправности необходимо пригласить сервисного инженера [4].

Принцип измерения ВГО основан на законе Бойля–Мариотта, согласно которому при постоянных величинах температуры и массы газа величина произведения давления газа (P) на его объем (V) является постоянной. После срабатывания заслонки обследуемый совершает несколько дыхательных движений с небольшой амплитудой ($\approx \pm 1$ кПа) и частотой от 0,5 до 1 Гц (30-60 дыхательных движений в минуту или частоты дыхания 15-30 в минуту). Дыхательные движения с частотой > 1,5 Гц могут приводить к завышению ФОЕ, особенно у пациентов с обструктивными нарушениями. Возможно использование метронома. Работа дыхательных мышц при перекрытых ДП изменяет давление внутри альвеол (ΔP_A) и объем легких, величина которого на момент срабатывания заслонки равна ВГО. Согласно закону Бойля–Мариотта, взаимосвязь P_A и ВГО может быть описана следующим уравнением: $P_A \times V_{GO} = (P_A - \Delta P_A) \times (V_{GO} + \Delta V)$, раскрываем скобки: $P_A \times V_{GO} = P_A \times V_{GO} - \Delta P_A \times V_{GO} + P_A \times \Delta V - \Delta P_A \times \Delta V$, сокращаем $P_A \times V_{GO}$ в левой и правой частях равенства и переносим $\Delta P_A \times V_{GO}$ в левую часть: ΔP_A

$\times V_{GO} = P_A \times \Delta V - \Delta P_A \times \Delta V$, $\Delta P_A \times V_{GO} = (P_A - \Delta P_A) \times \Delta V$. Соответственно, величина ВГО может быть рассчитана следующим образом: $V_{GO} = (P_A - \Delta P_A) \times (\Delta V / \Delta P_A)$. Поскольку относительно P_A величина ΔP_A очень мала и составляет < 2%, в этой части уравнения ею пренебрегают: $V_{GO} \approx (\Delta V / \Delta P_A) \times P_A$, где $P_A = P_{атм.} - P_{H_2O}$. При расчете ВГО за P_A принимается разница между атмосферным давлением ($P_{атм.}$) и парциальным давлением паров воды (P_{H_2O}) при температуре 37 °С, а за ΔP_A – изменение ротового давления ($\Delta P_{рот}$), т. к. при выполнении маневра перекрытия потока $P_{рот}$ становится равным P_A . Под ΔV понимается изменение объема газа в кабине бодиплетизмографа (ΔV_k), определяемое по изменению давления в кабине (ΔP_k). В отличие от первоначальных модификаций бодиплетизмографов, в современных аппаратах существует возможность мгновенного преобразования ΔP_k в ΔV_k , поэтому для унификации получаемой информации принято сразу отображать на графиках не ΔP_k , а ΔV_k . При расчетах ΔV_k принимается равным изменению объема легких (ΔV_l), поскольку вызывается одним и тем же усилием дыхательных мышц в закрытой системе. В связи с тем, что всегда измеряется именно ΔV_k , а не ΔV_l , в названиях осей графиков измерений и расчетных формулах это обычно не уточняется и ΔV_k обозначается как ΔV (shift volume). Процесс измерения ВГО при дыхании с закрытой заслонкой визуализируется на экране монитора в виде замкнутых узких петель (петли ВГО), регистрируемых в координатах $\Delta P_{рот} - \Delta V$ (рис. 1С). Котангенс угла наклона регистрируемых петель к оси абсцисс ($1 / \text{tg}\alpha$) пропорционален ВГО. Измеренный методом БПГ ВГО в момент перекрытия заслонки несколько превышает ФОЕ, при расчете которой учитывается объем «мертвого» пространства (V_d) прибора и объем, определяемый разницей ФОЕ и реального объема легких в момент перекрытия ДП (V_t , осс): $\text{ФОЕ}_{\text{плет}} = \text{ВГО} - V_t$, осс. Возникновение V_t , осс связано с особенностями активации заслонки, которая срабатывает не в конце спокойного выдоха (на уровне ФОЕ), а в начале следующего за ним вдоха – при объеме, несколько превышающем ФОЕ (см. рис. 1А). Измерение V_t , осс происходит при каждом маневре измерения ВГО, а величина V_d определяется при производстве оборудования и однократно вводится в ПО системы. В случае использования фильтров в системах, прежде эксплуатировавшихся без них, следует скорректировать установленное производителем значение V_d на величину «мертвого» пространства фильтра. Аналогичная процедура выполняется при доукомплектации бодиплетизмографа дополнительными измерительными модулями, размещаемыми внутри кабины (например, модуля для определения диффузионной способности легких). При измерении $sRaw$ от пациента не требуется выполнения каких-либо дыхательных маневров, измерение $sRaw$ проводится при нефорсированном спокойном дыхании при частоте дыхания, аналогичной частоте измерения ВГО. Измерение сопро-

Рис. 1. Схематическое изображение измерений при бодиплетизмографии: А – последовательность выполнения дыхательных маневров и определение статических легочных объемов; В – измерение специфического бронхиального сопротивления – петля sRaw; С – измерение внутригрудного объема – петля внутригрудного объема [6]

Примечание: $V_{t, oss}$ – разница между внутригрудным объемом легких в момент перекрытия заслонки и функциональной остаточной емкостью; ДО – дыхательный объем; ЖЕЛ_{вд} – жизненная емкость легких, измеренная на вдохе; РО_{вд} – резервный объем вдоха; Е_{вд} – емкость вдоха (инспираторная емкость легких); ОЕЛ – общая емкость легких; РО_{выд} – резервный объем выдоха; ООЛ – остаточный объем легких; ФОЕ – функциональная остаточная емкость легких; V' – скорость потока воздуха; $P_{рот}$ – давление в ротовой полости; ΔV – изменение объема газа.

Рис. 2. Проведение бодиплетизмографии. Во время измерения внутригрудного объема легких необходимо плотно придерживать руками щеки и подбородок (воспроизведено из [7])

Примечание: ΔV_k – изменение объема газа в камере бодиплетизмографа; $P_{рот}$ – давление в ротовой полости; P_A – альвеолярное давление; ΔP_k – изменение давления в камере.

тивления ДП рекомендуется проводить отдельно от измерения статических легочных объемов [5]. Одновременная регистрация потока воздуха (V') и изменений P_k , преобразуемых в ΔV , отображается на экране монитора в координатах $V' - \Delta V$ в виде замкнутых петель (петель sRaw), котангенс угла наклона которых к оси абсцисс ($1 / \text{tg}\beta$) зависит от величины sRaw (см. рис. 1B). Расчет sRaw производится по формуле: $sRaw = (\Delta V / V') \times (P_{атм} - P_{H2O})$. На основании измеренного sRaw современные приборы позволяют рассчитать ряд дополнительных параметров, например, общее для всех фаз дыхательного цикла специфическое сопротивление (sRaw общ.).

С помощью БПГ определяется сопротивление ДП и измеряются статические легочные объемы. Порядок проведения этих измерений может различаться в зависимости от ПО системы. Пациенту объясняется ход исследования, на нос обследуемого надевается зажим, затем пациент размещается в камере бодиплетизмографа, которая герметично закрывается. Во время исследования камера должна оставаться герметично закрытой, а температура внутри и снаружи – постоянной. Герметичность камеры является условной: имеется небольшое отверстие, благодаря которому обеспечивается контролируемая утечка воздуха. Такая утечка воздуха сводит к минимуму не связанные с респираторны-

ми маневрами медленно происходящие изменения давления, которые вызваны повышением температуры (температурным дрейфом) из-за нагрева воздуха внутри кабины. Измерения начинаются не сразу после размещения человека в кабине плетизмографа, а спустя некоторое время, после стабилизации внутри температуры и давления (обычно через 0,5-2 мин). После этого пациенту предлагается захватить губами и зубами мундштук. Во время измерений пациенту необходимо ладонями фиксировать щеки и область диафрагмы полости рта, т. к. во время маневра перекрытия потока щеки надуваются и спадаются, что влияет на величину результатов измерений (рис. 2). Пациент должен сидеть прямо, не наклоняя и не запрокидывая голову.

Интерпретация результатов бодиплетизмографии

Количественная оценка данных БПГ, как и спирометрии, проводится путем сопоставления измеренных величин с их должными значениями, полученными при обследовании здоровых некурящих лиц. Должные величины зависят от антропометрических параметров (в основном роста), пола, возраста и популяции (этнической группы). Масса тела влияет на величину измеряемых объемов лишь в условиях значительного ее повышения. Так, при индексе массы тела (ИМТ) $> 30 \text{ кг} / \text{м}^2$ отмечается снижение РОвыд. и ФОЕ [8]. У детей и подростков также отмечается снижение ФОЕ и РОвыд. при ожирении с массой тела выше верхней границы нормы (ВГН), точнее > 97 -го перцентиля [9]. Тем не менее другие измеренные объемы легких у большинства пациентов с ожирением по-прежнему находятся в пределах нормы, в частности ОЕЛ обычно не снижается до тех пор, пока ИМТ не превысит $40 \text{ кг} / \text{м}^2$ [8]. Избыточная масса тела может оказывать влияние на легочные объемы, искажая типичные изменения, наблюдаемые при обструктивных нарушениях, что может затруднять интерпретацию полученных результатов [10]. Сложности в интерпретации результатов могут возникнуть при обследовании женщин в III триместре беременности вследствие уменьшения легочных объемов [11]. Существует множество систем должных величин, из которых при обследовании лиц старше 18 лет наиболее часто использовалась система, предложенная еще в 1993 г. Европейским сообществом угля и стали (European Community for Coal and Steel – ECCS). Недостатком данных должных величин является то, что они разработаны для европейской популяции для пациентов от 25 до 70 лет, поэтому должные величины, выходящие за эти пределы, могут быть ошибочными. У детей должные значения рассчитывались по уравнениям регрессии, разработанным A.Zapletal et al. Однако эта система должных величин основана только на измерении роста обследуемого без учета возраста [12], что может приводить к искажению результатов в период полового созревания [13]. Эти

системы были разработаны для европейской популяции на основе единой методологии. Возможность применения системы должных величин ограничена параметрами здоровых лиц, обследованных в рамках ее разработки. Наиболее важна популяционная идентичность, также важно соответствие обследуемых по росту и возрасту. Следует избегать экстраполяции должных величин за пределы указанных диапазонов роста и возраста. Если показатели возраста или роста пациента выходят за границы популяции, исследовавшейся для разработки должных величин, то в итоговом протоколе исследования следует указать, что при определении должных значений была проведена экстраполяция данных. В 2021 г. экспертной группой ERS опубликована работа по расчету должных значений для показателей БПГ (ФОЕ, ОЕЛ, ООЛ, ООЛ / ОЕЛ, РОвыд., Евд., ЖЕЛ) – Global Lung function Initiative (GLI) для лиц в возрастном диапазоне 5-80 лет. Следует упомянуть, что популяция для вычисления должных значений GLI была ограничена обследованием европейцев. В связи с этим при использовании должных величин статических объемов системы GLI популяционная (расовая) принадлежность должна быть отражена в итоговом протоколе исследования [14]. Система должных величин характеризует диапазон нормальных значений показателя в здоровой популяции. Для определения этого диапазона используются уравнение регрессии и соответствующая ему величина стандартного отклонения (SD). С помощью уравнения рассчитывается референсное (должное) значение величины, представляющее собой среднее арифметическое значение показателя в группе здоровых лиц одного возраста, пола, роста и этнической группы и SD, характеризующее разброс (дисперсию) его значений в обследуемой популяции. При оценке показателей функции системы дыхания за диапазон нормальных значений принимается интервал от 5-го до 95-го перцентиля – 90%-ный доверительный интервал. Для анализа показателей БПГ используется показатель нижней границы нормы (НГН; 5-й перцентиль) и верхней границы нормы (ВГН; 95-й перцентиль), их значение определяется по формулам: $\text{НГН} = \text{должное значение} - 1,645 \times \text{SD}$, $\text{ВГН} = \text{должное значение} + 1,645 \times \text{SD}$. Современные системы позволяют выводить на экран и в протокол не только значения должных величин, но и значения НГН и ВГН. Наличие патологических отклонений каждого из показателей предлагается определять с одновременным использованием следующих критериев границы нормы – НГН и / или z-оценки. По z-оценке определяется, насколько измеренная величина показателя отличается от его должного значения, при этом мерой отклонения служит SD. Значения z-оценки от $-1,645$ до $+1,645$ соответствуют диапазону нормальных значений (рис. 3). Для оценки степени тяжести снижения функциональных показателей ERS / ATS (2022) рекомендуется использовать значение z-оценки:

- $> (-1,645)$ – норма;

Рис. 3. Нормальное распределение с отображенными z-оценки и процентилями. Процентиль можно интерпретировать как вероятность того, что у здорового человека результаты находятся в пределах нормы (т. е. частота ложноположительных результатов) [15].

Рис. 4. Упрощенный алгоритм интерпретации результатов измерения легочных объемов
Примечание: ОЕЛ – общая емкость легких; НГН – нижняя граница нормы; ВГН – верхняя граница нормы; ФОЕ – функциональная остаточная емкость легких; ООЛ – остаточный объем легких; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких.

- от -1,65 до -2,5 – нарушения легкой степени;
- от -2,51 до -4 – средней степени;
- < (-4,1) – тяжелые нарушения.

Следует учитывать, что не все системы для проведения БПГ имеют ПО, обеспечивающее отображение z-оценки на экране или при печати. В этом случае необходимо сравнивать полученное значение со значением 5-го или 95-го процентиля (НГН или ВГН), а не использовать фиксированное значение (например, 80% долж. в качестве НГН). Следует помнить об упоминании в заключении использованных должных величин, способа оценки показателей (по отношению к НГН, % к должной величине или z-оценки) и стандартов выполнения исследования.

Анализ результатов бодиплетизмографии. Выявленное при спирометрии снижение ЖЕЛ или

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) является лишь косвенным признаком рестриктивных нарушений ВСЛ и часто встречается при выраженной обструкции; для подтверждения рестриктивных нарушений обязательно измерение ОЕЛ. Роль БПГ в диагностике обструктивных нарушений невелика, однако в ряде случаев сужение ДП может проявляться повышением ФОЕ, ООЛ или их доли в структуре нормальной или повышенной ОЕЛ (ФОЕ / ОЕЛ, ООЛ / ОЕЛ) без изменения показателей спирометрии.

Рестриктивный тип вентиляционных нарушений. Снижение ОЕЛ < НГН (< 5-го процентиля) (табл. 1) является доказательством наличия рестриктивных нарушений ВСЛ. В случае выявления при спирометрии сниженной ФЖЕЛ в условиях нормального соотношения объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) / ФЖЕЛ следует исключить

Классификация вентиляционных нарушений по данным бодиплетизмографии

Нарушение	ОЕЛ	ФОЕ	ООЛ	ФОЕ / ОЕЛ	ООЛ / ОЕЛ	Комментарии
Большие легочные объемы	↑	↑	↑	Норма	Норма	Вариант нормы, при значениях выше ВГН
Обструкция	Норма / ↑	Норма / ↑	↑	Норма / ↑	↑	Повышение ФОЕ – гиперинфляция легких; повышение ООЛ и ООЛ / ОЕЛ – «воздушные ловушки» например, при ХОБЛ)
Рестрикция	↓	↓	↓ / Норма / ↑	Норма	Норма / ↑	ИЗЛ (снижение ОЕЛ и ее составляющих) или дистальная обструкция с «воздушными ловушками» при ожирении (снижение ОЕЛ и увеличение ООЛ / ОЕЛ, непропорциональное снижение ФЖЕЛ)
Смешанные нарушения	↓	Норма / ↑	Норма / ↑	Норма / ↑	Норма / ↑	Комбинация ХОБЛ и ИЗЛ, ХОБЛ и пневмоклероз, ХОБЛ и кифосколиоз и др.
Слабость дыхательных мышц	↓	Норма / ↑	↑	↑	↑	Парез диафрагмы, миастения
Недостаточное усилие	↓	Норма	↑	↑	↑	
Ожирение	Норма / ↓	↓	Норма / ↓	Норма / ↓	Норма / ↓	Снижение РОВыд.; ФОЕ, снижение ОЕЛ при ИМТ > 40 кг / м ² [17]

Примечание: ОЕЛ – общая емкость легких; ФОЕ – функциональная остаточная емкость легких; ООЛ – остаточный объем легких; ВГН – верхняя граница нормы; ИЗЛ – интерстициальные заболевания легких; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; РОВыд. – резервный объем выдоха; ИМТ – индекс массы тела.

наличие рестриктивных нарушений ВСЛ (при условии качественного выполнения пробы ФЖЕЛ). Однако снижение ФЖЕЛ само по себе не свидетельствует о рестриктивном нарушении ВСЛ; падение ОЕЛ сопровождается снижением ФЖЕЛ менее чем в 50% случаев [16]. И, наоборот, у взрослых нормальная ФЖЕЛ и соотношение ОФВ1 / ФЖЕЛ с большой степенью вероятности исключают рестриктивные нарушения вентиляции [16]. В большинстве случаев при рестриктивных нарушениях отмечается пропорциональное снижение ОФВ1, ФЖЕЛ и ОЕЛ; такой тип нарушений ВСЛ в рекомендациях ERS / ATS определяется как «простая рестрикция» [15]. Однако у некоторых пациентов наблюдается снижение ФЖЕЛ непропорционально снижению ОЕЛ, обусловленное непропорционально высоким ООЛ или ФОЕ. Этот паттерн в рекомендациях ERS / ATS определяется как «сложная рестрикция»; такие изменения, возможно, связаны с процессами, нарушающими опустошение легких, такими как нервно-мышечное заболевание, ограничение подвижности грудной клетки или скрытая обструкция с формированием «воздушных ловушек» [15].

Обструктивный тип вентиляционных нарушений. Основным методом диагностики обструктивных нарушений ВСЛ является спирометрия, поскольку обструкция ДП чаще всего проявляется снижением показателя ОФВ1 / ФЖЕЛ при использовании набора должных значений ECCS или ОФВ1 / ФЖЕЛ при использовании набора должных зна-

чений GLI и не всегда сопровождается увеличением легочных объемов. Роль БПГ в диагностике обструктивных нарушений вентиляции невелика, тем не менее в ряде случаев сужение ДП может проявляться повышением ООЛ (или ФОЕ) или его доли в структуре нормальной или повышенной ОЕЛ (ООЛ / ОЕЛ или ФОЕ / ОЕЛ) без изменения показателей спирометрии. При выраженной бронхиальной обструкции, особенно дистальных бронхов, происходит увеличение ОЕЛ. При увеличении ОЕЛ определяются также увеличение ООЛ и ФОЕ [17]. При выраженных обструктивных нарушениях также может снижаться ЖЕЛ за счет увеличения ООЛ. Увеличение ООЛ часто встречается у пациентов с обструктивными заболеваниями легких, у которых из-за отека стенок бронхов, сокращения гладкой мускулатуры, воспалительной клеточной инфильтрации, снижения эластической отдачи легочной ткани увеличивается сопротивление ДП, что препятствует выходу воздуха из альвеол и способствует возникновению «воздушных ловушек» [18]. Таким образом, по результатам БПГ делать заключение о «воздушных ловушках» можно в том случае, если при наличии признаков бронхиальной обструкции увеличивается ООЛ и его доля в ОЕЛ, т. е. повышается показатель ООЛ / ОЕЛ. Нормальные данные спирометрии и увеличение ООЛ, а также сочетание увеличенного ООЛ с нормальным бронхиальным сопротивлением на выдохе [30] могут наблюдаться при изолированной обструкции мелких (< 2 мм в диаметре)

Типы вентиляционных нарушений, определяемые методом спирометрии и бодиплетизмографии

Нарушения ВСЛ	Паттерн
Обструктивные	<p>ОФВ1 / ФЖЕЛ < НГН при использовании набора должных значений GLI или ОФВ1 / ЖЕЛ < НГН при использовании набора должных значений ECCS</p> <p>Снижение потока на низких объемах легких встречается при заболевании мелких ДП дыхательных путей</p> <p>Сочетанное снижение ОФВ1 и ФЖЕЛ наиболее часто наблюдается при недостаточном усилии обследуемого, но может встречаться как при обструктивных, так и при рестриктивных нарушениях ВСЛ; в подобных случаях рекомендуется измерение статических легочных объемов (англ. PRISM)</p> <p>Оценка абсолютных значений легочных объемов может помочь в диагностике гиперинфляции / «воздушных ловушек»</p> <p>Исследование бронхиального сопротивления способно улучшить качество диагностического заключения</p>
Рестриктивные	<p>ОЕЛ < НГН</p> <p>Снижение ЖЕЛ или ФЖЕЛ < НГН не является критерием рестрикции, однако в этом случае есть высокая вероятность наличия рестриктивных нарушений вентиляции, особенно при отсутствии обструктивных нарушений (ОФВ1 / ФЖЕЛ > НГН и ОФВ1 / ЖЕЛ > НГН в зависимости от используемого набора должных значений – см. выше) (при условии качественного выполнения проб ЖЕЛ и ФЖЕЛ). Необходимо оценить ОЕЛ</p> <p>Нормальное значение ЖЕЛ или ФЖЕЛ в большинстве случаев исключает рестриктивные нарушения</p> <p>Сниженное значение ФЖЕЛ и / или ЖЕЛ может встречаться при некачественном выполнении проб – преждевременном завершении маневров, а также при выраженных обструктивных нарушениях</p>
Смешанные нарушения	<p>ОЕЛ < НГН и наличие обструктивных нарушений (ОФВ1 / ФЖЕЛ < НГН или ОФВ1 / ЖЕЛ < НГН в зависимости от используемого набора должных значений)</p>

Примечание: ВСЛ – вентиляционная способность легких; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; НГН – нижняя граница нормы; ДП – дыхательные пути; GLI (Global Lung function Initiative) – система должных величин, разработанная экспертной группой Европейского респираторного общества по стандартизации легочных функциональных тестов; ЖЕЛ – жизненная емкость легких; ECCS (European Coal and Steel Community) – Европейское объединение угля и стали; ОЕЛ – общая емкость легких

воздухоносных путей [17]. Увеличение ФОЕ чаще всего обусловлено нарушением бронхиальной проходимости. Увеличение ФОЕ при наличии бронхиальной обструкции свидетельствует о статической гиперинфляции легких [18]. Одновременно с увеличением ФОЕ при гиперинфляции легких могут быть также увеличены и ООЛ, и ОЕЛ или только ООЛ.

Смешанный тип вентиляционных нарушений. Смешанный тип нарушений ВСЛ диагностируется в случаях, когда отклонения базовых диагностических показателей соответствуют критериям рестриктивного (ОЕЛ < НГН) и критериям обструктивного типа (ОФВ1 / ФЖЕЛ < НГН при использовании набора должных значений GLI или ОФВ1 / ЖЕЛ < НГН при использовании набора должных значений ECCS). Данный тип нарушений обычно встречается при сочетании легочного паренхиматозного заболевания и внелегочного заболевания, например, при ХОБЛ и застойной сердечной недостаточности, ХОБЛ и кифосколиоза. При смешанном типе нарушений ВСЛ чувствительность ОФВ1 / ЖЕЛ или ОЕЛ для идентификации обструкции и рестрикции снижается. Сочетание снижения ЖЕЛ, ОФВ1 / ЖЕЛ (или ОФВ1 / ФЖЕЛ в зависимости от используемого набора должных значений) и ОЕЛ свидетельствует о смешанном нарушении ВСЛ. В табл. 5 представлены сводные данные о спирометрических характеристиках и характеристиках объема легких при БПГ

при обструктивных, рестриктивных и смешанных нарушениях вентиляции [15].

Сопоставление особенностей отклонений показателей БС и легочных объемов от нормы позволяет дифференцировать ряд синдромов изменений механических свойств легких, таких как:

1) стойкая изолированная обструкция внегрудных дыхательных путей при рубцовом сужении трахеи или отеке гортани. В этом случае увеличивается БС как на вдохе, так и на выдохе. Общая емкость легких и ее структура не изменены. Однако при резком стенозе может наблюдаться небольшое уменьшение ЖЕЛ;

2) изолированное увеличение податливости стенок внегрудных дыхательных путей (трахеомалация, парез голосовых связок), которое в отличие от первого синдрома характеризуется преобладанием БС вдоха над БС выдоха;

3) фиброз легких различной этиологии. Повышение эластического сопротивления легких наблюдается при диффузном межальвеолярном и перибронхиальном разрастании соединительной ткани. Увеличение количества интерстициальной ткани вызывает уменьшение способности легких к растяжению. В то же время эластическая отдача легких увеличивается. Воздушность легочной ткани снижается, что выражается в уменьшении ОЕЛ и ЖЕЛ. Жизненная емкость легких снижается в ос-

новном за счет снижения Евд. Повышение эластической отдачи легких вызывает задержку закрытия дыхательных путей во время выдоха из-за увеличения радиальной тракции на их наружную стенку. Поэтому объем, при котором происходит закрытие дыхательных путей, уменьшается, однако выраженного снижения абсолютной величины ООЛ не происходит, а его доля в ОЕЛ существенно возрастает. Таким образом, при фиброзах различной этиологии наблюдается уменьшение ОЕЛ и ЖЕЛ при мало измененной абсолютной величине ООЛ. Нарушения бронхиальной проходимости, как правило, отсутствуют;

4) изолированная обструкция мелких бронхов, которая проявляется изолированным увеличением ООЛ. При этом показатели БС остаются в норме, а ОЕЛ может оставаться неизменной или слегка увеличивается;

5) выраженное нарушение бронхиальной проходимости на фоне неизменных эластических свойств легких, при котором умеренно повышается БС с преобладанием БС на выдохе. Общая емкость легких может быть нормальной или увеличенной. В ее структуре ООЛ всегда увеличен. Жизненная емкость легких может быть неизменной или уменьшенной. Нарушение бронхиальной проходимости (бронхиальная обструкция) обычно сопровождается повышением воздухонаполненности легких. Ее характеризует величина ВГО. При бронхиальной обструкции происходит замедление выдоха и рефлекторное его прерывание из-за быстрого нарастания Ральв, что обуславливает увеличение ВГО. Повышение ВГО при наличии обструкции свидетельствует о гиперинфляции легких. Однако увеличение воздухонаполненности легких при бронхиальной обструкции является следствием не только патологических нарушений, но и компенсаторно-приспособительных реакций. При увеличении ВГО происходит смещение уровня дыхания в инспираторную сторону, что приводит к повышению эластической отдачи легких и способствует уменьшению энергозатрат на осуществление выдоха. Растяжение эластических структур легочной ткани передается на стенки внутрилегочных дыхательных путей, увеличивая тем самым силы, растягивающие бронхи и препятствующие их коллабированию на выдохе. Кроме того, увеличение ВГО создает условия для раскрытия пор Кона и коллатеральной вентиляции (отдельные группы альвеол связаны между собой порами Кона, диаметр которых близок к диаметру альвеол; по этим путям осуществляется коллатеральная вентиляция). Необходимо отметить, что повышение ВГО приводит к увеличению поверхности диффузии и улучшению условий газообмена [6];

6) эмфизема легких. Уменьшение эластических свойств легких, имеющее место при эмфиземе легких, характеризуется увеличением ВГО, ООЛ, ООЛ/ОЕЛ. Повышение БС на входе и выдохе свидетельствует о сужении бронхов воспалительного характера у больных хронической обструктивной болез-

нью легких бронхитического типа, а преобладание БС на выдохе наблюдается при эмфизематозном типе и указывает на клапанный механизм бронхиальной обструкции вследствие утраты легкими эластических свойств. При альвеолярной деструкции, характерной для эмфиземы, происходит потеря эластических свойств легких. Уменьшение радиальной тяги эластических элементов легких приводит к снижению стабильности просвета внутрилегочных дыхательных путей, прежде всего дистальных. Бронхи, лишенные эластической поддержки, спадаются даже при очень небольшом увеличении внутригрудного давления, так как имеет место преобладание сил, действующих извне на стенку бронха, что обуславливает их экспираторный коллапс и выраженное увеличение БС на выдохе. Общая емкость легких при эмфиземе, как правило, увеличена. Однако это не означает, что вентиляционная и диффузионная способность легких сохраняется в пределах нормы. При эмфиземе вследствие альвеолярной деструкции поверхность для обмена газов уменьшается, в результате происходит нарушение диффузионной способности легких. Увеличение ВГО при утрате легкими эластических свойств уже не обуславливает, как в случае бронхиальной обструкции, уменьшение активной работы выдоха, а приводит к увеличению энергозатрат и ухудшению условий газообмена.

Таким образом, БПГ позволяет в короткий промежуток времени получить большой объем разнообразной физиологической информации, и прежде всего оценить вентиляционную способность легких по состоянию легочных объемов и емкостей, а также по скорости движения воздуха и сопротивлению в дыхательных путях.

Литература

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskoe-primeneniemetoda-bodipletizmografii/viewer>
2. Черняк А.В., Чушкин М.И., Айсанов З.Р., Авдеев С.Н. и др. Бодиплетизмография: методическое руководство. Российское респираторное общество. Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики. Пульмонология. 2025;35(3):299-330. <https://doi.org/10.18093/0869-0189-2025-35-3-299-330>
3. Каменева М.Ю., Черняк А.В., Айсанов З.Р. и др. Спирометрия: методическое руководство по проведению исследования и интерпретации результатов. Межрегиональная общественная организация «Российское респираторное общество», Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики», Общероссийская общественная организация «Российское научно-медицинское общество терапевтов». Пульмонология. 2023; 33 (3): 307-340. DOI: 10.18093/08690189-2023-33-3-307-340.
4. Wanger J., Clausen J.L., Coates A. et al. Standardization of the measurement of lung volumes. Eur. Respir. J. 2005; 26 (3): 511-522. DOI: 10.1183/09031936.05.00035005.
5. Bhakta N.R., McGowan A., Ramsey K.A. et al. European Respiratory Society/ American Thoracic Society technical statement: standardization of the measurement of lung volumes, 2023 update. Eur. Respir. J. 2023; 62 (4): 2201519. DOI: 10.1183/13993003.01519-2022.
6. Каменева М.Ю. [Study of the function of external respiration]. In: Ilkovich M.M., Kokosov A.N., eds. [Interstitial lung diseases: a manual for doctors]. St. Petersburg: Nordmedizdat; 2005: 50-58 (in Russian).
7. Savushkina O.I., Chernyak A.V., eds. [Pulmonary function tests: from theory to practice. Manual for physicians]. Moscow: STROM; 2017 (in Russian).
8. Jones R.L., Nzekwu M.M. The effects of body mass index on lung volumes. Chest. 2006; 130 (3): 827-833. DOI: 10.1378/chest.130.3.827.

9. Winck A.D., Heinzmann-Filho J.P., Soares R.B. et al. Effects of obesity on lung volume and capacity in children and adolescents: a systematic review. *Rev. Paul. Pediatr.* 2016; 34 (4): 510-517. DOI: 10.1016/j.rpped.2016.02.008.
10. Tan E.K., Tan E.L. Alterations in physiology and anatomy during pregnancy. *Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol.* 2013; 27 (6): 791-802. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2013.08.001.
11. McAuliffe F., Kametas N., Costello J. et al. Respiratory function in singleton and twin pregnancy. *BJOG.* 2002; 109 (7): 765-769. DOI: 10.1111/j.1471-0528.2002.01515.x.
12. Zapletal A., Samanek M., Paul T. Lung function in children and adolescents: methods, reference values. Basel: Thiir AG Offsetdruck; 1987. DOI: 10.1159/isbn.978-3-318-04125-5.
13. Koopman M., Zanen P., Kruitwagen C.L. et al. Reference values for paediatric pulmonary function testing: The Utrecht dataset. *Respir. Med.* 2011; 105 (1): 15-23. DOI: 10.1016/j.rmed.2010.07.020.
14. Hall G.L., Filipow N., Ruppel G. et al. Official ERS technical standard: Global Lung Function Initiative reference values for static lung volumes in individuals of European ancestry. *Eur. Respir. J.* 2021; 57 (3): 2000289. DOI: 10.1183/13993003.00289-2020.
15. Stanojevic S., Kaminsky D.A., Miller M.R. et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. *Eur. Respir. J.* 2022; 60 (1): 2101499. DOI: 10.1183/13993003.01499-2021.
16. Aaron S.D., Dales R.E., Cardinal P. How accurate is spirometry at predicting restrictive pulmonary impairment? *Chest.* 1999; 115 (3): 869-873. DOI: 10.1378/chest.115.3.869.
17. Шик Л.А., Канаев Н.Н., ред. Руководство по клинической физиологии дыхания. Л.: Медицина; 1980.
18. Черняк А.В. Измерение легочных объемов. В кн.: Айсанов З.Р., Черняк А.В., ред. Функциональная диагностика в пульмонологии. М.: АТМО; 2016: 40-67.